

Dr. sc. Karla Kotulovski,*
Docent,
Pravni fakultet, Univerzitet u Rijeci,
Republika Hrvatska

UDK: 331.105.6(497.5)

UDK: 331.106.24(497.5)

UDK: 349.2(497.5)

DOI: 10.5281/zenodo.17950512

PROŠIRENA PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA U HRVATSKOM PRAVU I PRAKSI – IZDVOJENA PITANJA**

Apstrakt: *Socijalni dijalog je bez sumnje neizostavan alat za uravnoteženo tržište rada na kojem inzistiraju inicijative poput nedavno usvojene Preporuke Vijeća o jačanju socijalnog dijaloga koja naglašava da zemlje s visokom pokrivenošću kolektivnim ugovorima imaju konkurentnija i otpornija gospodarstva. Od značaja je i recentna Direktiva 2022/2041/EU kojoj je cilj potaknuti države članice da unaprijede sustav kolektivnog pregovaranja na način da ga učine ratione personae sveobuhvatnim. Hrvatska ima izrazito decentraliziran sustav kolektivnog pregovaranja. Nesiguran rad je gotovo pa normaliziran, posebno u radno intenzivnim i slabo plaćenim sektorima u kojima veliki broj domaćih i stranih radnika obavlja nekvalitetne poslove. Ako kojim slučajem odlučimo slijediti upute europskog zakonodavca i oblikovanje radnih odnosa prepustimo radnom predstavništvu, velika je vjerojatnost da će sindikati prije „pridržati ljestve” poslodavcima i Vladi nego što će voditi računa o profesionalnim i socijalnim interesima svih radnika. Preostaje normativna intervencija usmjerena prema utvrđivanju institucionalnih prepreka koje onemogućuju demokratskoj državi realizaciju jednog od svojih osnovnih ciljeva – briga o javnom interesu. Zaštita prekarnih radnika bi nedvojbeno trebala biti prioritet donositelja odluka, jer ova kategorija dominira na tržištu rada i stvara visoku dodatnu vrijednost. S obzirom da Hrvatska spada u skupinu država članica EU u kojoj institut proširene primjene kolektivnog ugovora predstavlja složen proceduralni mehanizam podložan taksativno navedenim zahtjevima u radu se analiziraju i daju prijedlozi za unaprjeđenje njegovih pretpostavki u cilju poticanja socijalnih partnera da se češće odlučuju za njegovu primjenu.*

Ključne reči: *socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje, prekaran rad, Hrvatska, usporedna zakonodavstva, proširena primjena kolektivnog ugovora.*

1. Uvod: vidljive značajke prekarizacije radnih odnosa u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je udio nestandardnog zapošljavanja među novozaposlenima u odnosu na razdoblje prije krize značajno porastao (Butković, 2018: 12). Riječ je o nesigurnim (prekarnim) ugovornim rješenjima koja se na tržištu rada pojavljuju kao alternativa standardnom radnom odnosu.¹ Treba spomenuti da je glavni uzrok oslanjanja na takve radne aranžamane kontinuirana liberalizacija radnog zakonodavstva ali i nepoštivanje pravne norme (Bejaković, 2022: 16).

Uvidom u povijesni razvoj hrvatskog radnog zakonodavstva moguće je primjetiti da od prvog ZR-a (1995)² vladajući mijenjaju i nadopunjavaju odredbe vodeći se isključivo smjericama EU – ublažavanje rigidnosti hrvatskog tržišta rada. U zadnjih desetak godina na ovu temu napisani su brojni radovi čiji autori ističu da zbog rasta broja nestandardnih oblika zapošljavanja dolazi do izmještanja rada kao temelja društvene organizacije (Franičević et al., 2009). Iako je svaka sljedeća zakonodavna reforma imala ograničeni deregulacijski učinak, problem je u tome što pojam sigurnosti zaposlenja (antiteza praktičnog rada) koji teorijski pretpostavlja zakonsku podršku radniku u postupku prijelaza s jednog posla na drugi nikada nije ostvario puni potencijal u Hrvatskoj. Umjesto toga, čini se da je nesigurnost radnog mjesta, zaposlenja i prihoda jedina konstanta hrvatskog tržišta rada (Bodiroga-Vukobrat, Martinović, Pošćić, 2016: 405). Kako stoji u izvješću Europske komisije, osim što radnici često prijavljuju „zarobljenost“ u sferi privremenog rada i postepeno pogoršanje uvjeta rada, također dijele zajednički problem u smislu nemogućnosti pristupa brojnim pravima jer ne ispunjavaju minimalne vremenske i/ili materijalne zakonske uvjete (EC, 2022).

¹ Prema hrvatskom radnom pravu, standardni ugovor o radu je ugovor s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme uz osigurane doprinose iz sustava socijalnog osiguranja za radnika koje plaća poslodavac. Riječ je o poslovnom modelu koji se, u subjektivnom i objektivnom smislu, smatra sigurnijim rješenjem zbog opsežne radnopravne i socijalnopravne zaštite. Takav stav zauzima i europski i hrvatskih zakonodavac izričito navodeći da je riječ o općem obliku zasnivanja radnog odnosa koji pridonosi kvaliteti života nestandardnih radnika i poboljšava njihov (proizvodni) učinak (Preambula tč. 6, Direktiva 99/70/EZ). Jednako tako, Zakon o radu (dalje: ZR, NN, br. 64/23) prioritetizira standardni radni odnos te izričito propisuje da se vremenski ograničeno zaposlenje može sklapati samo iznimno (čl. 12). U tom smislu, nestandardni oblici zapošljavanja predstavljaju izvedenice od uobicajenog modela zbog izostanka bitnih karakteristika koje posao čine standardnim.

² Zakon o radu, NN, br. 38/95, 54/95, 65/95.

Nastavak stvaranja poticajnog poduzetničkog okvira za odvijanje gospodarskih aktivnosti uz istodobno smanjenje zaštite za radnike proizlazi iz zajedničkog djelovanja socijalnih partnera ususret posljednjim izmjenama ZR-a. Stavovi predstavnika radnika, s jedne, i poslodavaca, s druge strane, ostali su polarizirani jer je navedena strategija jednima odgovorala dok su

sindikati iskazivali snažno protivljenje novom valu širenja nestandardnog rada. (Bejaković, 2022: 12). Brojne civilne udruge i lijeve stranke u Hrvatskoj također su kritizirale Vladin prijedlog novog ZR-a koji, kako se isticalo, otvara vrata prekarnim oblicima zapošljavanja (Radović, 2022) i slabi položaj sindikata.

Zbog utvrđenih pravnih praznina važećeg ZR vezanih u položaj nestandardnih radnika, čini se da već u ovom trenutku možemo govoriti o kozmetičkim zakonskim izmjenama.³ To znači da se prekarizacija radnih odnosa kao institucionalno i društveno problematična praksa zapošljavanja sve većeg broja radnika s nejasnim radnim statusom, isprekidanim i potplaćenim radnim odnosima nekontrolirano nastavlja.

U tom kontekstu poslodavci se legalno oslanjaju na atipične oblike rada. Pritom zanemaruju uključive radne standarde te grubo krše temeljna ljudska prava. Posebno se ističe sloboda udruživanja te pravo na kolektivno pregovaranje zajamčeno brojnim izvorima radnog prava na svim razinama (ILO, 2016). Ferragina i sur. navode da kontinuirana transformacija tržišta rada, slabljenje socijalne države i neprilagođeni zakonski okvir koji ne omogućuju svima društveno prihvatljiv životni standard neovisan o njihovom statusu na tržištu rada dovode do rasta tzv. „nevidljive većine“ (eng. rising invisible majority) (Ferragina et al., 2022). Riječ je o tzv. radnicima koje je teško organizirati (eng. hard to organize, dalje: HOWs) jer nemaju jednak pristup socijalnom dijalogu i mehanizmu kolektivnog pregovaranja zbog, između ostalog ugovorene osnove rada (Molina, 2018).

1.1. Oslabljen socijalni dijalog i sustav kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj

Socijalni dijalog na nacionalnoj razini posebno je važan instrument za ublažavanje rizika nesigurnosti. S obzirom na ulogu socijalnih partnera u osmišljavanju i provođenju rezultata međusobnog konsenzusa potrebno je

³ Medijski prostor se već sad puni natpisima o „novim normalnim“ oblicima zloupotrebe vezanim za radne odnose na određeno vrijeme. Krajnji primjer zloupotrebe radnog statusa privremeno zaposlenih odgojitelja i odgojiteljica u dječijim vrtićima diljem Hrvatske koji unutar jedne godine potpisuju i po nekoliko ugovora u trajanju od svega nekoliko dana nakon čega više nisu u mogućnosti nastaviti s radom kod istog poslodavca zbog zakonskog ograničenja maksimalno dopuštenih ugovora o radu. Novi list, 2023.

da država, u potrazi za inkluzivnijim rješenjima stvara poticajno okruženje za učinkovito funkcioniranje sustava kolektivnog pregovaranja kojim se zastupaju interesi svih radnika.

Postavlja se pitanje u kojoj mjeri socijalni partneri svojim djelovanjem doprinose području od zajedničkog interesa. Odgovor ovisi prvenstveno o arhitekturi sustava kolektivnih radnih odnosa. Gospodarstvo u Hrvatskoj je klasificirano kao koordinirano tržišno gospodarstvo u

kojem su karakteristike tržišta rada rezultat suradnje socijalnih partnera (države, sindikata i poslodavaca) koji kroz tripartitni socijalni dijalog pregovaraju u uvjetima rada radnika. Na žalost, strateško partnerstvo u provedbi nije na visokom nivou. Hrvatska nema razvijen sustav kolektivnog pregovaranja koji predviđa pravilan ciklus pregovaranja, koordinaciju među sektorima djelatnosti, ujednačeno vremensko trajanje ugovora uključujući preciziranje ugovorenih odredbi na nižim razinama kolektivnog pregovaranja ako se pregovora na višim razinama. Kako Bagić navodi, riječ je o pomalo stihijskoj praksi bez značajnih ishoda za radnike i tržište rada.

Nadalje, istraživanje o preprekama za jačanje uloge socijalni partnera pokazuju da Hrvatska ima izrazito decentraliziran sustav kolektivnog pregovaranja. Nedostaje kolektivnih ugovora sklopljenih na razini sektora, dok pregovaranje na nacionalnoj razini ne postoji (Eurofound, 2020: 27). Socijalni partneri su previše usmjereni na kolektivne sporazume na razini poduzeća, tzv. kućne kolektivne ugovore kojima je prema dostupnim pokriveno gotovo 280.000 radnika zaposlenih u privatnom sektoru (Galić, 2022). Također je važno istaknuti da je nedovoljno prepoznata praksa primjene instituta proširenja kolektivnih ugovora za potrebe javnog interesa, što slabi učinak koji bi takav instrument mogao imati na zaštitu sindikalno neorganiziranih nestandardnih radnika.

Hrvatski socijalni dijalog karakterizira osipavanje, rascjepkanost te slaba pregovaračka snaga članova, kao i nedovoljna uključenost organizacija civilnog društva (nevladinih organizacija) u razvoj i provedbu javnih politika u Hrvatskoj (Puškarić, 2023). Procjenjuje se da je opća sindikalna gustoća u Hrvatskoj malo ispod 30% s trendom opadanja. Krajem 2021. godine kolektivni ugovori su uređivali prava 46,5 % radnika u usporedbi s 52,7 % 2014. godine (pad od 6 %) (Bagić, 2022: 10). Osim toga, postoje velike razlike između pokrivenosti kolektivnim ugovorima u javnom sektoru (68 %) i privatnom sektoru (17 %). Isto vrijedi za privatizirana poduzeća (31 %) i novoosnovana poduzeća u privatnom sektoru (9 %) (Butković, 2018: 47)

2. Metodologija, cilj i svrha istraživanja

Početna premisa istraživanja jest da su nestandardni radnici u Hrvatskoj izloženi brojnim rizicima individualne i kolektivne nesigurnosti. Kako bi to dokazali valjalo je proučiti ukupnost čimbenika koji mogu aktivirati prekar-nost.⁴ S obzirom da je za pravnu analizu relevantna normativna perspektiva, istraživanje je metodološki ograničeno na zakonodavni okvir instituci-onalni čimbenik) dominantno zastupljenih atipičnih oblika zapošljavanja na hrvatskom tržištu rada.⁵

Korištenjem taksativno navedenih i međusobno povezanih izvora nesigur-nosti koje je 2016. godine postavila Međunarodna organizacija rada (dalje: MOR) potvrđen je jaz između stalnih radnika kao privilegiranih, s jedne, i pri-vremenih radnika, s druge strane koji potiče aktivaciju prekarnosti u zapo-šljavanju (eng. precariousness in employment). Slijedom navedenog, utvr-đena je vremenska, prihodovna te radnostatusna diskriminacija nestan-dardnih radnika (Kotulovski, 2024: 95-103).⁶

S obzirom da je konstruktivni dijalog između socijalnih partnera jedan od najučinkovitijih načina balansiranja između vječnog društvenog konflikta na relaciji rad – kapital, rješenje treba tražiti u okvirima kolektivnih mehani-zama zaštite. Na žalost, koristeći se istom metodološkom tehnikom, utvrđeno je da nestandardni radnici imaju nisku razinu kolektivnih radnih prava koja bi im omogućila zaštitu svojih ekonomskih, profesionalnih i socijalnih interesa. Štoviše, razotkrivena su brojna ograničenja privremenih radnika kad je u pitanju pravo na udruživanje i kolektivno pregovaranje (eng. enforcement gaps) (SSSH, 2022: 62).

⁴ Subjektivna percepcija, politika poslovanja poduzeća te društveni, politički i ekonomski kontekst.

⁵ Rad na određeno vrijeme (eng. fixed-term contract, rad putem agencija za privremeno zapošljavanje (eng. temporary agency work), rad s nepunim radnim vremenom (eng. part-time work) te studentski rad (eng. student employment).

⁶ U okviru individualne dimenzije prekarnosti utvrđeno je se nestandardni radnici nalaze u riziku nesigurnosti radnog mjesta i zaposlenja; nedostatne zaštite za slučaj otkaza; nedostatka minimalnih standarda zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu; naknade za rad nedostatne za pristojan život; nepostojanja ili ograničenog pristupa socijalnim pravima; nepostojanja ili ograničen pristupa profesionalnom osposobljavanju te napredovanju na tržištu rada (Bodiroga, Vukobrat, 2007: 38). Današnja situacija je posve drugačija. Tek nakon više od desetljeća odugovlačenja socijalni partneri su konačno proširili kolektivni ugovor na cijeli sektor trgovine. Razlog višegodišnjeg pritiska sindikata je opravdan posebice ako se uzmu u obzir brojne prednosti ovog pravnog mehanizma (vidi infra pogl. 4). Naime, nedavnim istraživanje koje proveo sindikat trgovine ustanovljen je poražavajući opseg nekvalitetnih uvjeta rada radnika pri čemu za potrebe ovog konteksta treba istaknuti zabranu radnika učlanjivati se u sindikat (ugovorne klauzule) te prepreke ostvarenja prava posredstvom radničkog predstavništva (niska sindikalna gustoća) (STH, 2022).

S obzirom da je nesigurnost rada u Hrvatskoj inherentna pojedinom sektoru s visokom incidencijom nestandardnih oblika rada (Butković, 2018) u okviru znanstvenog problema valjalo je pozicionirati dodatnu premisu te uz nju ponuditi rješenje u svrhu unaprjeđenje radnopravnog i socijalnopravnog statusa ove skupine radnika. Potencijalo učinkovit mehanizam za integraciju i mobilizaciju prekarnih radnika u Hrvatskoj jest proširena primjena kolektivnog ugovora (Davies, 2014: 122-140). Zahvaljujući administrativnoj odluci države u Hrvatskoj je trenutno kolektivni ugovor proširen na četiri djelatnosti: trgovinu, ugostiteljstvo, graditeljstvo te drvnu i papirnu industriju. Međutim, u drugim promatranim državama radničke organizacije imaju mnogo veći utjecaj na širu primjenu postojećih kolektivnih sporazuma u kojima posao obavlja veliki broj nestandardnih radnika (Eurofound, 2022: 32).

Ako pogledamo pokazatelje interesa za ovim institutom kroz povijest, do 2005. godine hrvatski ministri su čak 13 puta iskoristili mogućnost proširenja primjene kolektivnog ugovora. Hrvatska spada u skupinu država članica EU u kojoj institut proširene primjene kolektivnog ugovora predstavlja složen proceduralni mehanizam podložan taksativno navedenim zahtjevima. Takvo uređenje, osim što je pravno nesigurno odbija već oslabljene socijalne partnere da se upuštaju u kolektivne pregovore. Uzimajući, također u obzir opći pad interesa za korištenjem predmetnog instituta, cilj ovog rada je utvrditi institucionalne prepreke hrvatskog ZR-a koji uređuje proširenu upotrebu kolektivnog ugovora, te komparativnom metodom utvrditi postoji li jednostavnije normativno oblikovanje na koje su se odlučila zakonodavstva izabranih država članica EU. No, prije toga promotrimo stav institucija EU koje putem svojih (ne)obvezujućih instrumenata kontinuirano ukazuju na važnost mehanizma proširene primjene kolektivnih ugovora.

3. Direktiva 2022/2041 o primjerenim minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju

Usvajanje Direktive 2022/2041 trenutno je najvažnija politička inicijativa “socijalne Europe” koja ima dva cilja. Prvi jest odrediti odgovarajuću razinu dohotka postavljanjem dostojanstvene minimalne plaće koja se vezuje uz nacionalnu razinu plaće (umjesto uvođenja izravne europske minimalne plaće) kako bi se, između ostalog stabilizirala ukupna struktura plaća (Bagić, 2022: 18). S obzirom da je riječ o zakonodavnoj akciji postoji prostor za kritiku zbog pokušaja centralizacije politike plaća odnosno izravne uključenost EU u određivanje njezine visine (čl. 153(5) UFEU).

Drugim ciljem Direktiva nastoji potaknuti međusektorsko dvorazinsko kolektivno pregovaranje (grana-poduzeće) koje uključuje veći broj poslodavaca posebno ako je obuhvat kolektivnog pregovaranja nizak. U tu svrhu, države članice u kojima je kolektivnim ugovorom obuhvaćeno manje od 80 % radnika, u smislu članka 2. Direktive, obvezne su izraditi akcijski plan s mjerama za poticanje kolektivnog pregovaranja i veće pokrivenosti kolektivnim ugovorima (čl. 4 (5)), što doprinosi ukupnom povećanju plaća, te smanjenju dohodovne nejednakosti zbog uske veze između opsega kolektivnog pregovaranja, stupnja disperzije plaća i veličina sektora s niskim plaćama. Tako, primjerice zemlje s visokim stupnjem pokrivenosti kolektivnim ugovorom imaju znatno manje razlike u prihodima kao i manji broj sektora s niskim plaćama (Müller, 2023: 23).

Usporkos žustrim raspravama, neosporno je da Komisija ima cilj zaštititi posebno ranjive, nestandardne radnike te unaprijediti njihove životne i radne uvjete, s obzirom da je riječ o ključnim radnicima za održavanje gospodarstva i normalno funkcioniranje društva koji ne primaju plaću od koje mogu preživjeti (European Economic and Social Committee, 2021).

Sa znanstvene perspektive načelno možemo pozdraviti Direktivu. No, u postupku njezinog donošenja Hrvatska nije pokazivala interes niti sklonost preuzeti odgovornost za poticanje socijalnog dijaloga odnosno postavljanju ciljeva u kontekstu pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima (SSSH, 2025). Razlog je uvjet da kolektivnim ugovorima bude pokriveno

„nedostižnih” 80% radnika (čl. 2 Direktive). No, europski zakonodavac se nije sjetio uvrstiti praktične alate za osnaživanje socijalnog dijaloga niti promicanje kolektivnog pregovaranja koji su nužni u u sektorima s niskim plaćama u kojima je zaposlen najveći broj ranjivih, nestandardnih radnika koji nesporno obavljaju društveno važan i odgovoran rad. Riječ je o visoko intenzivnim djelatnostima poput tekstilne, prerađivačke i kožne industrije u kojima je cijena rada u ukupnom trošku visoka.

Literatura izdvaja nekoliko načina na koji države članice EU mogu dostići propisanih 80% radnika obuhvaćenih kolektivnim ugovorom pri čemu se sedam zemalja s pristupom kolektivnom pregovaranju većim od 70% najčešće oslanjaju na mehanizam proširenja primjene kolektivnih ugovora (Cala-via, García, Rigby, 2020).

3.1. Preporuka Vijeća o jačanju socijalnog dijaloga (2023)

Vijeće EU je u kolovozu 2023. donijelo Preporuku za jačanje socijalnog dijaloga. Odluka se temelji na inicijativi Komisije (Europski stup socijalnih prava, 2017) iz 2021. godine kao znaku političke podrške kolektivnom pregovara-

nju ali i pokušaju osnaţivanja društveno progresivne uloge mehanizama kolektivnog radnog prava (EK, 2021). Ipak, ne treba zanemariti pozadinu ovakvih stavova odnosno povijesnog otpora institucija prema jakom kolektivnom pregovaranju (Tricart, 2019: 71-98; Dorssemont, 2009: 45-105).⁷

Ono što je za ovaj kontekst vaţno izdvojiti jest da Preporuka naglašava nuţnu aktivaciju mehanizma proširene primjene kolektivnih ugovora na sve oblike rada (uključujući samozaposlene), uključivanje socijalnih partnera u sve relevantne inicijative, legislative i politike te suzbijanje decentraliziranog pregovaranja koje slabe sindikalnu moć. U tom smislu upozorava da bez pravih institucionalnih reformi i ponovnog jaćanja regulatorne uloge socijalnih partnera, revitalizacija socijalnog dijaloga ostat će djelomićna i ogranićena. S tim u vezi upućuje na Direktivu 2022/2041 (vidi supra pogl. 3).

Aktivno zalaganje institucija EU je neosporno. No, Preporuka nema obvezujući pravni učinak odnosno više je simbolićna nego operativna. Osim toga, socijalni dijalog i dalje je primarno vezan uz ciljeve konkurentnosti a ne prava radnika. Konaćno, znanstvenu zajednicu posebno zabrinjava stav Suda EU u predmetu EPSU⁸ kojim je regulatorna moć socijalnih partnera na EU razini dodatno oslabljena.

4. Proširenje primjene kolektivnog ugovora

Proširenje primjene kolektivnog ugovora od velikog je znaćaja za podizanje razine pokrivenosti kolektivnim pregovaranjem, a time i jaćanje i unaprjećenje položaja nestandardnih radnika. U prilog tome govori podatak iz 1939. godine kada je institut prepoznat kao izvorno naćelo koje ima za cilj zausta-

⁷ Komisija je donedavno smatrala da je sustav kolektivnog pregovaranja institucionalna prepreka koje oteţava normalno funkcioniranje slobodnog trţišta. Drugim rijećima, socijalni dijalog u EU tradicionalno je bio sredstvo za ostvarivanje ekonomske strategije, što i dalje ogranićava njegovu autonomiju.

⁸ Europska federacija sindikata javnih sluţbi (EPSU, European Federation of Public Service Unions) i udruge poslodavaca u javnom sektoru dogovorili su Okvirni sporazum o informiranju i savjetovanju radnika u javnim sluţbama. Nakon dogovora, zatraţili su od Europske komisije da u skladu ćl. 155. UFEU njihovom sporazumu da obvezujući učinak u obliku direktive. Komisija je odbila prenijeti sporazum u zakonodavni postupak, tvrdeći da ima diskrecijsko pravo odlući hoće li prijedlog uputiti Vijeću EU. Sud je stao na stranu Komisije, navodeći u odluci da je nepokretanje zakonodavnog procesa moguće iz politićkih i strateških razloga, a ne samo pravnih ćak i ako su socijalni partneri postigli dogovor. Sud je naglasio da Komisija nije samo „poštanski ured“ koji automatski prenosi svaki dogovor u zakone. Time je povećao utjecaj politićke procjene Komisije, a smanjio pravnu sigurnost sindikata i poslodavaca. Štoviše, više ne moţemo sa sigurnoću tvrditi da će kolektivni sporazumi na EU razini dobiti veću pravnu snagu, odnosno dovesti do zakonodavnog ućinka. Case C-928/19 P, European Federation of Public Service Unions (EPSU) v European Commission (2021).

viti silaznu spiralu cijene rada i spriječiti one organizacije poslodavaca koje zagovaraju lošije uvjete rada te potkopavaju radni moral (Hayter, 2018: 4).

Usporednom analizom utvrđene su višestruke koristi administrativnog proširenja kolektivnog ugovora o kojima postoji suglasnost u domaćoj doktrini (Bilić, 2022: 413). S jedne strane,

proširenje kolektivnog ugovora na cijeli sektor je važan instrument ekonomske politike koji u određenoj mjeri smanjuje financijsko opterećenje poslodavaca (amortizacija pritisaka na rast plaća), sprječava neloyalnu tržišnu utakmicu te povećava produktivnost rada kroz pristup stručnom usavršavanju (gospodarski razlozi). S druge strane, pozitivni aspekt prakse proširenja važećih kolektivnih ugovora na strani nestandardnog radnika jest veća vjerojatnost ujednačavanja uvjeta rada (materijalna prava) u određenoj gospodarskoj grani ili djelatnosti što pridonosi većoj pravnoj uređenosti (socijalni razlozi). Općenito, uspostavlja se učinkovita međusektorska koordinacija i konkurentnost cijeloga sektora (npr. turizam, graditeljstvo), održava visoka pokrivenosti kolektivnim ugovorima te olakšava pristup predstavništvu velikom broju neorganiziranih radnika u sektorima bez sindikalnog uporišta (Molina, 2018: 20.) U nastavku se najprije daje pojmovno određenje ovog instituta, a zatim se analiziraju pretpostavke proširenja primjene kolektivnog ugovora u hrvatskom pravu.

4.1. Općenito

Sustav kolektivnih radnih odnosa podložan je promjenama. Nakon desetljeća relativne stabilnosti kolektivnog pregovaranja, 90-ih godina 20. st. započelo je razdoblje njegova restrukturiranja. Diljem EU traje snažan trend konvergencije prema decentralizaciji odnosno individualiziranom načinu pregovaranja (Fafo, 2024). Posljedično dolazi do slabljenja socijalne uloge kolektivnog pregovaranja vezano uz aktivnosti promicanja načela jednakosti, ostvarenje prava iz sustava socijalne sigurnosti i očuvanje sigurnosti zaposlenja (Dobrotić, 2020, str. 5).

Prema Schultenu et al., možemo razlikovati dva shvaćanja ovog instituta. Prema prvom, kolektivni ugovor proširuje se na neorganizirane radnike u poduzećima povezanim s tijelima poslodavaca koja pregovaraju o sporazumu, kako bi se spriječilo poduzeća da prave razliku između sindikalno organiziranih i neorganiziranih radnika. Prema drugom, riječ je državnoj odluci o proširenju kolektivnog ugovora koji zakonskim aktom obuhvaća radnike u nepovezanim poduzećima koja nisu povezana s onima koja su pregovarala o sporazumu.

U nekim državama postoje „funkcionalni ekvivalenti“, mehanizmi slični proširenju kolektivnog ugovora s učinkom tzv. deklaracije opće primjenjivosti (Italija) (Hayter, 2018: 1-31). Postoji varijanta koju karakterizira sintagma *erga omnes*, zbog zakonskih odredbi koje gotovo automatski obuhvaćaju sve poslodavce, a time i sve sindikalno neorganizirane radnike u sektoru (Španjolska) (Schulten, Eldring, Naumann, 2015: 364).

4.1.1. Zakonski mehanizmi proširenja kolektivnih ugovora

Prije proširivanja kolektivnog ugovora na cijeli sektor moraju se ispuniti određeni uvjeti. Razlikuju se ovisno o vrsti zakonskog mehanizma koji može biti: automatski, poluautomatski, podržavajući i restriktivan. Automatska metoda ne zahtijeva od javnog tijela da donese odluku o proširenju kolektivnog ugovora jer isti ima per analogiam opću primjenjivost na sve radnike i poslodavce u konkretnom sektoru (Španjolska). Određeni sustavi (Francuska, Finska) primjenjuju poluautomatsku metodu pomoću koje stranke kolektivnog ugovora mogu zatražiti proširenje, ali postupak također može samostalno provesti nadležno Ministarstvo ili upravno tijelo (EK, 2017: 5). U državama koje imaju pravni okvir za širenje učinka kolektivnog ugovora, kojima pripada i Hrvatska, pravo na proširenje može biti podložno posebnim zahtjevima koji se odnose na minimalnu stopu pokrivenosti kolektivnog ugovora odnosno reprezentativnost potpisnika i/ili pretpostavljaju sudjelovanje državnih tijela u postupku donošenja konačne odluke o proširenju. Riječ je suportivnoj metodi, jer zahtjev upućuje jedan ili oba socijalna partnera dok konačnu odluku donosi nadležno državno tijelo (Hayter, 2018: 1-3.).

Od kasnih 1990-ih do danas vidljiv je opći pad interesa aktera za proširenjem primjene kolektivnih ugovora neovisno o vrsti mehanizma, pri čemu treba naglasiti da učestalost pribjegavanja proširenju kolektivnih ugovora značajno varira između država dok neke zemlje niti ne poznaje institut (Cipar, Danska, Grčka, Italija, Malta, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) (Eurofound, 2022).

U krugu država u kojima je proširenje kolektivnih ugovora rasprostranjena praksa, postupak i pravna obilježja se također razlikuju. U tom smislu, za objašnjenje razvoja i učinaka proširene primjene kolektivnih ugovora posebnu pažnju u znanstvenom istraživanju treba obratiti na ulogu države odnosno regulatorni okvir (podržavajuće državne politike) i reprezentativne socijalne partnere.

4.2. Zakonodavno uređenje instituta proširene primjene kolektivnog ugovora u hrvatskom pravu

Općenito, industrijski odnosi u Hrvatskoj su uređeni kroz nekoliko zakona i podzakonskih akata. U kontekstu promatranog instituta, od donošenja prvog ZR (1995) do izmjena 2014. godine niti jedna reforma nije značajnije mijenjala regulaciju sustava industrijskih odnosa. Tek je iste 2014. godine ZR donio velike izmjene u području kriterija i postupka donošenja odluke o proširenju kolektivnog ugovora jer ranije pravno uređenje nije odgovaralo pretpostavkama koje propisuje Preporuka MOR br. 98 o kolektivnim ugovorima iza čijeg sadržaja, iako neobvezujućeg karaktera postoji logika i pravni učinak.⁹ ZR koji je trenutno na snazi (2023) socijalni partneri su odlučili dopuniti samo čl. 192. ZR (2023) kojim se uređuje predmet kolektivnog ugovora.

Analizom postojećeg stanja i potreba radnika u djelatnosti ugostiteljstva, graditeljstva i turizma uočene su konkretne prednosti pregovaranja na sektorskoj razini vezane uz priznanje brojnih materijalnih prava (STUH, 2021: 10-15), što je rezultat zaštite koju pružaju ugovorena prava u granskom kolektivnom ugovoru i njihove elaboracije u kućnim kolektivnim ugovorima (SGH, 2021). Riječ je o sektorima s najvećim poslodavcima u našoj zemlji i snažnim generatorima novih radnih mjesta. U ostalim djelatnostima sindikati nisu uspjeli s udrugom poslodavaca sklopiti ugovor koji bi pokrивao dovoljno radnika i poslodavaca da se proširi na cijelu djelatnost. Izostanak partnerskog upravljanja vidljiv je u prerađivačkoj i tekstilnoj industriji u kojima pokivenosti kolektivnim ugovorom gotovo pa i nema. U nastavku rada slijedi analiza izdvojenih pretpostavki zakonskog uređenja instituta proširenja primjene kolektivnog ugovora kako bi se odgovorilo na pitanje može li ovako uređen institut predstavljati temelj zaštite prekarnih radnika.

4.3. Pretpostavke za proširenje primjene kolektivnog ugovora

Smisao sklapanja kolektivnog ugovora između stranaka odnosno predstavnika poslodavaca i sindikata jest autonomno urediti svoj odnos. S obzirom da je riječ o vrsti ugovora, jedna od njegovih karakteristika je dobrovoljnost. Proširenjem primjene kolektivnog ugovora na poslodavce koje taj ugovor ne obvezuje ozbiljno se zadire u pravo socijalnih partnera da slobodno kolektivno pregovaraju i postižu konsenzus. Iz toga se može zaključiti da su zakonska ograničenja proširenja nužna.

Hrvatski pravni sustav poznaje institut proširene primjene kolektivnih ugovora koji se u hrvatskoj radnopravnoj teoriji povezuje s osobnim područjem

⁹ Vidi: ZR, NN, br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 123/03, 30/04, 137/04 - službeni pročišćeni tekst, 68/05, 94/09, 149/09.

primjene kolektivnog sporazuma (Učur, 2006: 543-573).¹⁰ Pretpostavke za proširenje uređene su čl. 203. ZR-a koje moraju biti kumulativno ispunjene:

Prijedlog mogu podnijeti sve stranke kolektivnog ugovora pod uvjetom da su važeći kolektivni ugovor zaključili sindikati koji imaju najveći broj članova i udruga poslodavaca koja ima najveći broj radnika, na razini za koju se isti proširuje – za kolektivne ugovore na razini grane.

Nakon savjetovanja s predstavnicima poslodavaca na koje će se proširiti kolektivni ugovor, Ministar donosi odluku o proširenju ako postoji javni interes za proširenje kolektivnog ugovora kojeg utvrđuje na temelju:

- podataka o broju i strukturi poslodavaca na koji se kolektivni ugovor proširuje a koji nije član udruge poslodavca ili udruge poslodavca više razine koja je potpisnica toga kolektivnog ugovora, te
- broju kod njih zaposlenih radnika i razine materijalnih prava radnika.

Treba dodati da prema odredbama ZR-a, kolektivni ugovor obuhvaća one osobe koje su ga sklopile, uključujući sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor. Međutim, važno je razjasniti da za slučaj Ministar usvoji zahtjev o proširenju primjene kolektivnog ugovora na cijelu djelatnost, širu primjenu imaju samo odredbe kolektivnog ugovora s normativnim (fakultativnim) učinkom jer se istima definiraju uvjeti rada svih radnika obuhvaćenim proširenjem.

4.3.1. Subjekti ovlašteni podnijeti prijedlog za proširenje

Prema postojećem zakonskom rješenju prijedlog o eventualnom proširenju kolektivnog ugovora zajednički podnose sve stranke kolektivnog ugovora (čl. 204. st. 1 ZR-a), što je u skladu s općim pravilom Preporuke br. 98 (čl. 5(2) (b)). Ovakvo pravno uređenje sadrži određene izmjene u odnosu na ZR (2009.),¹¹ prema kojem je prijedlog za proširenje podnosila stranka kolektivnog ugovora (čl. 267. st. 1.). U odnosu na zakonski tekst iz 2014. godine, dikcija važeće odredbe stvara nijansiranu razliku u značenju. Naime, ako usporedimo, prema ranijem rješenju odluku o proširenju ministar je donosio ako su to predlagale sve stranke kolektivnog ugovora (...), dok se izmjenama i dopunama ZR-a 2023. godine zakonodavac odlučio ublažiti kriterij navodeći da prijedlog mogu podnijeti sve stranke (...) čl. 203. Nije jasno zašto se taj dio odredbe mijenjao pa se valja usredotočiti na interese socijalnih partnera koji podnose zahtjev za proširenjem važećeg kolektivnog ugovora.

¹⁰ Prema starijoj teoriji radnog prava, riječ je o oktoriranom kolektivnom ugovoru.

¹¹ Zakon o radu, NN br. 149/09.

Odluka o proširenju je socijalno osjetljiva jer se bez takve inicijative, koje prvenstveno potiču sindikati, u praksi riskira rušenje cijene rada. Drugim riječima, koristeći jeftinu radnu snagu poduzeća koja nisu vezana kolektivnim ugovorom uskraćuju prekarnim radnicima brojna materijalna prava iz radnog odnosa čija se razina, sukladno hrvatskom ZR-u, procjenjuje prije dozvole o proširenju kolektivnog ugovora (Ruždjak, 2004: 232). Na strani radnika takvo srozavanje radnog standarda može izazvati socijalne nemire i dehumanizaciju uvjeta pod kojima se posao obavlja. Dakle, mnogo je razloga za konsolidaciju i koordinaciju sindikalnog članstva kad je riječ o poticanju širenja pravnog učinka važećih kolektivnih ugovora, dok udruge poslodavaca koji nisu sudjelovale u ponošenju zahtjeva za proširenjem mogu uživati plodove takve prakse. U tom slučaju, pod pretpostavkom da bi se proširenjem nestandardnim radnicima povećala razina pravne sigurnosti, jednostrana inicijativa bila bi opravdana prvenstveno zbog toga što su socijalni razlozi za proširenje kolektivnog ugovora u ingerenciji sindikata i u konkretnom slučaju imaju prioritet nad ekonomskim. Određene države obuhvaćene istraživanjem jednostavno ne vide svrhu u zajedničkom podnošenju zahtjeva koji je i bez toga složen. Tako u Slovačkoj zakonska procedura nalaže da proširenje kolektivnog ugovora inicira jedan od zainteresiranih socijalnih partnera ako su zadovoljeni objektivni kriteriji odnosno kriterij reprezentativnosti.¹² Slijedom do sad navedenog, čini se da podnošenje zahtjeva za proširenjem kolektivnog ugovora treba prepustiti predstavništvu radnika iako je riječ o instrumentu mješovite naravi (Grgurev, 2010: 587).

4.3.2. Reprezentativnost stranaka koje podnose prijedlog za proširenje

Reprezentativnost stranaka koje podnose prijedlog za proširenje jedan od uvjeta za proširenje primjene kolektivnog ugovora u hrvatskom pravu (čl. 203. st. 2., ZR).¹³ Izbor formulacije odredbe načelno je usklađen s Preporukom br. 98 koja ne sadrži preciznu definiciju što se treba smatrati „dovoljno reprezentativnim” (eng. *sufficiently representative*). Drugim riječima, zakonodavcu je ostavljen širok prostor da samostalno odredi kvantitativni zakonski prag odnosno broj poslodavaca i radnika koji su obuhvaćeni sporazumom kao preduvjet podnošenja zahtjeva za proširenjem važećeg kolektivnog ugovora (članak 5. stavak 2. (a)). Zato preostaje teorijski protumačiti kriterij reprezentativnosti koji se razlikuje ovisno o posebnostima pojedinog sustava kojim se uređuju kolektivni radni odnosi. U tom smislu,

¹² Zakon o kolektivnom pregovaranju, Zakon br. 2/1991 [Zákon o kolektivnom vyjednávaní] (s izmjenama i dopunama Zakona br. 183/2017 Coll.) (§7 (1) (3)).

¹³ Valja ga razlikovati posebne vrste predstavništva odnosno reprezentativnosti sindikalnih središnjica za sudjelovanje u nacionalnom tripartitnom tijelu. Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, NN, br. 93/14, 26/15.

proširenje kolektivnih ugovora može se temeljiti da kriteriju reprezentativnosti 1) kolektivnog ugovora ili 2) stranaka kolektivnog ugovora.

Navedeno je da kolektivni ugovor koji se namjerava proširiti (na poslodavce koji nisu članovi udruge koja ga je sklopila) mora biti sklopljen između sindikata s najvećim brojem članova i udruge poslodavaca ili udruge poslodavaca više razine koja ima najveći broj radnika u sektoru ili grani djelatnosti (reprezentativnost stranaka). Odluku o proširenju kolektivnog ugovora će donijeti Ministar, ako se na temelju podataka o strukturi i broju poslodavaca te broju zaposlenih radnika i razine njihovih materijalnih prava utvrdi postojanje javnog interesa (reprezentativnost kolektivnog ugovora). Tekst odredbe ZR-a nije protivan sadržaju Preporuke MOR br. 98. Stoga kritiku trebe uputiti formulaciji čl. 203 ZR – jer je ista neprecizna. No, ne treba isključiti činjenicu da je odredba opterećena kriterijima. Treba pojasniti kako slijedi. Postojeće pravno rješenje, iako primjer jedinstvene primjene zakona na području EU očito ne iskorištava svoj potencijal niti pruža pravnu sigurnost za hrvatskog radnika. U kontekstu reprezentativnosti, domaća pravna književnost se svojevrmeno protivila mogućem uvođenju njegovog konkretnog zakonskog praga i to zbog nekih specifičnosti sustava kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj (Rožman, 2006: 36). U postupku revidiranja predmetne odredbe (čl. 203), uočeno je da određena radna zakonodavstva preciznije određuju kriterij reprezentativnosti. Zbog visokog stupnja pokrivenosti kolektivnim ugovorima, provedbe pravila erga omnes, te velikog interesa za institut proširene primjene sektorskih kolektivnih ugovora koji ovisi o uspjehu sindikata na tzv. kućnim izborima (L 2261(15-27)) (Rehfeldt, Vincent, 2018: 151–184), francusko pravo se čini kao referentni zakonski okvir.¹⁴ Naime, od potpisnica koje podnose zahtjev za proširenjem kolektivnog ugovora zakon ne traži da važeći sporazum obuhvaća određeni udio radnika (reprezentativnost sporazuma), već je važna reprezentativnost stranaka koje su ga potpisale. Literatura ovaj pristup objašnjava time da sindikati i organizacije poslodavaca ne zastupaju interese samo svojih članova, već da su regulatorno tijelo koje je odgovorno za društvo u cjelini (Thorsten, 2006: 4). Slijedom navedenog, ako ostvare dobre rezultate na kućnim izborima, sindikati će biti u mogućnosti sudjelovati u pregovaranju i potpisivanju kolektivnog ugovora više razine uz uvjet da se udruge poslodavaca koje zapošljavaju najmanje 50% radnika u tom sektoru ne protivi proširenju kolektivnog ugovora (L.2261-24) (Hayter, 2018: 4).

Hrvatski zakonodavac se odlučio za dvostruku reprezentativnost koja uslovažava postupak proširenja kolektivnog ugovora. Slijedom navedenog, uvođe-

¹⁴ Francuska ima visok postotak radnika obuhvaćenih kolektivnim ugovorom (preko 90%) unatoč vrlo niskim stopama sindikalnog članstva (5 do 10%).

nje konkretnog praga kojim bi se odgovorilo na pitanje „dovoljne reprezentativnosti” se u ovom radu isključuje. Uzmajući u obzir nekadašnji znatno veći interes socijalnih partnera za širenjem personalnog opsega primjene kolektivnog ugovora te po uzoru na ranije rješenje hrvatskog ZR-a (1995) predlaže se razmotriti eventualno brisanje kriterija reprezentativnosti iz važećeg ZR-a.

4.3.3. Ovlasti ministra vezano uz proširenje primjene kolektivnog ugovora

Raniji ZR (2009.) odluku o proširenju kolektivnog ugovora prepuštao je Gospodarsko socijalnom vijeću (dalje u tekstu: GSV) koji je u Hrvatskoj osnovan kako bi se uskladila trostrana suradnja Vlade RH, sindikata i udruga poslodavaca više razine u rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja. S obzirom da u Vijeću danas, osim predstavnika Vlade sjede i predstavnici sindikata i poslodavaca, njihovo mišljenje je dovoljno relevantno jer je riječ o udrugama više razine. Zato možemo zaključiti da, pod uvjetom da su u GSV-u zastupljeni svi predstavnici subjekata na koje se kolektivni ugovor namjerava proširiti, nije potrebno zakonski ograničiti ovlast donošenja odluke o proširenju kolektivnog ugovora na jednu osobu, ministra. Tim bi se uklanila njezova autonomija da proizvoljno tumačiti javni interes (vidi infra pogl. 4.3.4.) oko kojeg i onako postoji konsenzus svih stranaka kolektivnog ugovora koje su mu uputile prijedlog.

Određene države su imenovale specijalizirano tijelo i u potpunosti normativno anulirale ulogu ministra. Tako odluku o proširenju kolektivnog ugovora u Norveškoj donose stručni članovi neovisnog tijela pod nazivom Tarifni odbor. Uz ograničenja predviđena zakonom, odlučuju da li će se primijeniti u cijelosti ili djelomično na sve radnike koji obavljaju određene poslove unutar industrije ili njezinog dijela. Posebno je značajna činjenica da Tarifni odbor može donijeti takvu odluku ako je utvrđeno da radnici obavljaju posao pod uvjetima koji su, na temelju ukupne procjene, nepovoljniji od onih koji vrijede prema nacionalnim kolektivnim ugovorima za konkretnu djelatnost (IFO, 2016).

Postoje također dijametralno suprotni primjeri zakonskih rješenja koja su izdvojena u ovom tekstu jer su povoljnija za radnike. Pretpostavljaju šire ovlasti resornog ministra. Primjerice, prema francuskom pravu ministar može odbiti proširenje ako prijedlogom socijalnih partnera nisu obuhvaćena mala poduzeća ili ako procijeni da su određene odredbe kolektivnog ugovora štetne za ranjive skupine radnika odnosno postoji opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja. Osim toga, zakon mu dopušta ex officio pokrenuti postupak proširenja kolektivnog ugovora.¹⁵

¹⁵ Code du travail od 5.4.2024., čl. L2261-17; 2261-19.

4.3.4. Postojanje javnog interesa za proširenje kolektivnog ugovora

Ako odluku o proširenju kolektivnog ugovora prepustimo GSV-u, ostaje upitno na koji način bi se utvrdilo (ne)postojanje javnog interesa jer to pitanje u ZR-a nije definirano što područje njegove primjene čini nejasnim. Takva manjkavost na različitim razinama reguliranja (ustavnoj i zakonskoj) ostavlja prostor socijalnim partnerima da pojam javni interes proizvoljno tumače. Stoga je po uzoru na druge pravne propise nužno konkretnije odrediti kada je šire pravno područje primjene kolektivnog ugovora opravdano javnim interesom kako bi se u konačnici i nadležnom tijelu olakšala procjena o njegovu postojanju.

Prema radnopravnoj teoriji, prilagodba radnog prava dinamičnim promjenama na tržištu rada najbrža je i najučinkovitija sklapanjem kolektivnog ugovora jer stranke na taj način najbolje ostvaruju svoje interese (Rožman, 2006: 34). No, sindikati i udruge poslodavaca nalaze se na različitim pregovaračkim stranama jer u pravilu zastupaju različite interese odnosno imaju suprotstavljene stavove. Postizanjem kompromisa sklapaju sporazum kojim uspostavljaju socijalno partnerstvo, jer se svaka ugovorna strana izborila za svoje interese na razini koju je samostalno odredila kao prihvatljivu. Za razliku od toga, u slučaju proširene primjene kolektivnog ugovora stranke inicijalno nastupaju zajednički, zbog pretpostavke da su postigle konsenzus da je proširenje kolektivnog ugovora u javnom interesu. Drugim riječima, stavovi i ciljevi u većoj mjeri odražavaju interese onih koji će biti vezani ishodom pregovaranja odnosno kolektivnim ugovorom. Međutim, usvajanje ili odbijanje zahtjeva o proširenju kolektivnog ugovora u javnom interesu može izazivati zabrinutost organizacija radnika odnosno poslodavaca ako je, primjerice nauštrb smanjenja zaposlenosti i dobrobiti poduzeća (Villanueva, Adamopoulou, 2022: 5-6). S jedne strane, poslodavci kritiziraju protukonkurencijski učinak obvezujućih sporazuma (Haucap, Pauly, Wey, 2001: 287-307), navodeći da je riječ o nametnutom pravu. Također, upozoravaju na nedostatak fleksibilnosti, s obzirom da u pojedinim situacijama nisu u mogućnosti ispuniti uvjete iz kolektivnog ugovora (Rocha, 2018: 225-261). S druge strane, sindikati pozdravljaju mehanizam zbog sindikalne gustoće i održavanja visoke pokrivenosti kolektivnim ugovorima (Hayter, Visser, 2018: 52).

Iz navedenog proizlazi da interese obje strane koje mogu predložiti proširenje primjene kolektivnog ugovora nije moguće odijeliti od pojma javnog interesa, kao kriterija za proširenje primjene. U tom smislu, valja se nadovezati na teorijska razmatranja o svrsi instituta proširenja. Glavni argumenti protiv mehanizama proširenja kolektivnih ugovora razvijaju se oko dva pitanja: prvo, podiže plaće i drugo, ometa konkurenciju u probijanju na tržištu rada

zbog snažnog tzv. kartelizirajućeg učinka kolektivnog ugovora koje je sklopljen s više poslodavaca odnosno asocijacija poslodavaca. Ispitujući antikonkurentsko djelovanje obvezujućih kolektivnih ugovora o plaćama, Haucap, Pauly i Wey potvrdili su tezu o zajedničkom interesu poslodavaca i sindikata za proširenjem kolektivnog ugovora, kako bi vecim troškovima izbacili konkurenciju s tržišta. Štoviše, struka ističe da velika i ekonomski snažna poduzeća u ovom institutu vide priliku postaviti kolektivno dogovorene standarde koje novoosnovana poduzeća neće moći ispuniti (Haucap, Pauly i Wey, 2001: 287-307) U tom kontekstu možemo zaključiti da ne postoje dostatni razlozi zbog kojih bi se poslodavci okupili i obrazloženo protivili inicijativi sindikata da se kolektivni ugovor proširi na cijeli djelatnost (Frntić, Penić, Hanzalek, Milković, Novaković, Rožman, 2017: 1040). Ipak, za slučaj, primjerice, nametnutog povećanja minimalne plaće koju su poslodavci dužni isplatiti svojim radnicima u trenutku kada oktroirani kolektivni ugovor krene proizvoditi učinke, treba vidjeti u kojoj mjeri to istovremeno znači potencijalne probleme za manje profitabilne sektore u Hrvatskoj kao što je tekstilna industrija u kojoj je trošak rada u ukupnom trošku poslovanja visok.

Treba ukazati i na posebne osigurače koje su određeni pravni sustavi kreirali za slučaj neželjenog proširenja kolektivnog ugovora kojima se predstavnicima poslodavaca ograničava sloboda pregovaranja. Primjerice, poslodavac u Nizozemskoj može zatražiti izuzeće proširenja ukoliko je riječ o start-upu kojem bi na putu da postane uspješno poduzeće obuhvat kolektivnim ugovorom predstavljao preveliko financijsko opterećenje ili ako poduzeće već primjenjuje kolektivni ugovor određene razine odnosno vrste djelatnosti. Štoviše i sam ugovor o radu može sadržavati klauzulu o izuzeću (Hijzen, Martins, Parlevliet, 2019: 11).

Javni interes ministar rada utvrđuje na temelju podataka o strukturi i broju poslodavaca odnosno na temelju podataka o broju i razini materijalnih prava radnika na koje će se kolektivni ugovor proširiti.¹⁶ Djelomično je riječ o statističkom i organizacijskom pokazatelju (prebrojavanje članova) (Rožman, 2006: 36) koji se uzima u obzir kako veći ili manji broj radnika i poslodavca ne bi ostao izvan dosega primjene kolektivnog ugovora. Takav pravni učinak proširene primjene kolektivnog ugovora možemo protumačiti da služi javnom interesu jer obuhvaća ekonomske i socijalne pokazatelje kojima se reguliraju prava velikog broja subjekata. Osim toga, statistička odrednica ima svoju neposrednu poveznicu s činjenicom da u Hrvatskoj sve veći broj prekarnih radnika radi u javnom i privatnom sektoru. U tom smislu, zasigurno postoji dovoljno reprezentativan broj poslodavaca koji nisu članovi

¹⁶ Napomenimo da ZR (2009) nije sadržavao današnje odredbe o strukturi i broju poslodavca odnosno broju i razini materijalnih prava radnika na koje se kolektivni ugovor proširuje.

neke udruge i zapošljavaju slabo sindikalno organizirane ili neorganizirane prekarne radnike, kod kojih postoji interes za proširenjem kolektivnog ugovora. Dakle, jedan od kriterija za proširenje kolektivnog ugovora je opravdan javnim interesom. Poveznica jest je norveški pristup zbog normativne specifičnosti koja personalni opseg primjene kolektivnog ugovora širi u sektorima u kojima postoji značajan broj radnika migranata ako se utvrdi da u usporedbi sa stalnim radnicima oni obavljaju posao u nepovoljnijim uvjetima, u kojem slučaju se mehanizam proširenja primjenjuju na cijeli sektor (Nergard, 2014: 9).

Sljedeće pitanje tiče se procjene razine materijalnih prava tako velikog broja radnika. Riječ je o drugom i presudnom kriteriju koji pretpostavlja obvezu preispitivanja opsega radnopravne zaštite radnika koje namjerava obuhvatiti. Samorazumljivo je da se to može utvrditi isključivo dovođenjem u međudnos razine prava radnika na koje se ne primjenjuje kolektivni ugovor s onima usporedivih radnika već obuhvaćenih važećim kolektivnim ugovorom. S tim u vezi, čini se da su, uzimanjem u obzir navedenih kriterija, ostvareni gotovo svi preduvjeti za možebitnu aktivaciju mehanizma proširenja kolektivnog ugovora kojim se osigurava cjelovita zaštita za nestandardne radnike

4.3.5. Odnos javnog interesa i reprezentativnosti

Kod proširenja kolektivnog ugovora ekskluzivna stranačka sposobnost se, ovisno o pojedinom istraživanju, ocjenjuje kao normativni višak koji, ovisno o kojem je zakonodavcu riječ ili redovito ustupa mjesto javnom interesu ili se ponovno uvrštava u zakonske odredbe kao nužni kriterij proširene primjene kolektivnog ugovora. Uvjeti odnosno kriteriji ovise o nacionalnom kontekstu jer su države kroz povijest i po nekoliko puta mijenjale svoje propise o ekstenzivnoj primjeni kolektivnog ugovora kako u smjeru njihovog dodatnog ograničavanja, tako i ublažavanja kriterija. Važno je naglasiti da se svakim ublažavanjem strogih kriterija povećava učestalost korištenja instituta proširene primjene kolektivnih ugovora. Takav trend zabilježen je u državama kao što su, primjerice Njemačka i Portugal koje su uzete u razmatranje zbog problematike jačanja fleksibilnosti politike zapošljavanja koju dijeli i hrvatsko tržište rada. Tako je portugalska vlada pod pritiskom sindikata i udruga poslodavaca (potonji su bili zabrinuti zbog nepoštenog tržišnog natjecanja) od 2014. godine započela s postupnim ublažavanjem kriterija za odobrenje proširenja kolektivnog ugovora. Zakonskim izmjenama privremeno se napušta utvrđivanje reprezentativnosti kao uvjet za proširenje kolektivnih ugovora i uvodi dokazivanje postojanja javnog interesa na osnovi pozitivnih ekonomskih pokazatelja i postizanja ciljeva kao što su smanjenje društvene nejednakosti te poboljšanje neravnopravnog položaja

žena na tržištu rada. Međutim, tijekom razdoblja restriktivne regulacije došlo je do privremene suspenzije pa i potpune zabrane proširenja kolektivnih ugovora. Kao rezultat toga, donositelji odluka sve veću pažnju posvećuju nacionalnoj politici minimalne plaće. Slijedi djelomično ublažavanje uvjeta no to je rezervirano samo za organizacije poslodavaca s visokim udjelom mikro i malih poduzeća. Već 2017. godine vlada ponovno odustaje od kriterija reprezentativnosti za proširenje te još jednom stavlja težište na socijalno osjetljiv javni interes. Popuštanje kriterija pridonijelo je povećanju broja produženja (Calavia et al. 2020: 405-406).

Treba naglasiti da u kontekstu ograničene slobode kolektivnog pregovaranja sindikata i udruge poslodavaca na koje se kolektivni ugovor proširuje, kritike neprezentativnih poslodavaca su opravdane u istoj mjeri u kojem su znanstveni prijedlozi o uvođenju ili ukidanja kriterija ekskluzivne stranačke sposobnosti utemeljeni. No, kako Rožman i Grgurev navode, proširenja kolektivnog ugovora koja su dokazano u javnom interesu imaju veću pravnu snagu u odnosu na nepovredivost proklamiranog načela (slobode pregovaranja socijalnih partnera) (Rožman, Grgurev, 2010: 560). Po toj logici, kako slijedi, pozitivni učinci proširenja prevladavaju pa čak i dovode u pitanje uvjet reprezentativnosti u cjelosti. Ako se ipak utvrdi da je nužan, onda valja preispitati stilizaciju odredbe na koju se hrvatski zakonodavac.

5. Zaključak

Zbog kontinuirane relaksacije hrvatskog radnog zakonodavstva poslodavci sve češće radnicima nude podnormirana ugovorna rješenja i uskraćuju mogućnosti stalnog zaposlenja. Oslanjajući se na znanstvena istraživanja ograničena na konkretna radnopravna pitanja utvrđeni su brojni rizici individualne i kolektivne nesigurnosti vezane uz analizirane nestandardne oblike rada. Jedan od razloga otežanog pristupa pravu na predstavništvo jest ograničen učinak socijalnog dijaloga zbog decentraliziranog kolektivnog pregovaranja, niskog stupnja pokrivenosti kolektivnim ugovorima i slabe koordinacije među sektorima što omogućuje poslodavcima oportunističko smanjivati kvalitete poslova. U takvim okolnostima obavljati radne zadatke je neodrživo i, s radnopravnog stajališta neprihvatljivo. S obzirom da prekarlost nije neodvojiva od pravne norme potrebno je aktivirati zaštitni mehanizam koji socijalnim partnerima stoji na raspolaganju – proširenje sektorskih kolektivnih ugovora. U Hrvatskoj je takva praksa imala svoj uspon i dobre rezultate u smislu većeg obuhvata sindikalno neorganiziranih radnika i unifikacije uvjeta rada. Međutim, revizijom je utvrđeno da oktroirani kolektivni ugovor u Hrvatskoj nije normativni efikasan zbog jedinstvene ali složene i nedovoljno određene zakonske procedure koja pridonosi rastu pravne nesigurnosti i značajno ograničava socijalne partnere da autonomno djeluju.

Slijedom navedenog, vodeći se smjericama EU te oslanjajući se na rješenja drugih država članica u manjoj mjeri se predlaže nadopuna nedovoljno kvalificiranog kriterija reprezentativnosti. Snažnije se zagovara rasterećenje mjerodavnog pravnog pravila odnosno ukidanje dvostruke reprezentativnosti. Štoviše, ranije važeći ZR nije postavljao ovaj uvjet a institut je imao više praktičnog smisla nego što ga ima prema postojećem pravnom uređenju. Osim toga, nema potrebe da oba socijalna partnera traže proširenje ako je kolektivni ugovor valjan i o njemu su već pregovarale propisno konstituirane i reprezentativne strane. Također, donošenje odluke o proširenju kolektivnog ugovora treba prepusti isključivo GSV. Kad je riječ o državnom uplitanju u postupak proširenja primjene kolektivnog ugovora treba dati prioritet primjeni poluautomatske metode koja ne zahtijeva od javnog tijela donošenje odluke o proširenju kolektivnog ugovora jer isti ima per analogiam opću primjenjivost na sve radnike i poslodavce u konkretnom sektoru. Naposljetku, treba se složiti sa strukom koja navodi da proširenja kolektivnog ugovora koja su dokazano u javnom interesu imaju veću pravnu snagu u odnosu na nepovredivost proklamiranog načela odnosno slobodu pregovaranja socijalnih partnera. Po toj logici, pozitivni učinci proširenja prevladavaju jer nema dvojbe da je proširenje u javnom interesu ako znamo da većina prekarnih radnika u Hrvatskoj obavljaju poslove u produktivnim sektorima.

Literatura

- Adamopoulou, E., Ernesto, V. (2022). Employment and Wage Effects of Extending Collective Bargaining Agreements. IZA World of Labour. 136.
- Bagić, D. (2022). Kako unaprijediti kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj – rad i društvena pravednost. Analiza i preporuke. Friedrich Ebert Stiftung
- Bejaković, P. (2022). Opseg, obilježja i opasnosti od prekarnog rada u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Političke analize. 11(41): 13–21.
- Bilić, A. (2021). Radno pravo. Zagreb: Školska knjiga
- Bodiroga-Vukobrat, N., Laleta, S. (2007). Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28(1). 38.
- Butković, H., Samardžija, V. (2018). Nestandardni rad u Hrvatskoj: izazovi i perspektive u odabranim sektorima. Zagreb: Institut za razvoj i međunarodne odnose
- Calavia, M., García A., i Rigby, M. (2020). The Extension of Collective Agreements in France, Portugal and Spain. ETUI. 26(4). 399–414.

Davies, A. (2014). Half a Person: A Legal Perspective on Organizing and Representing Non-standard Workers. In: *Voices at Work: Continuity and Change in the Common Law World*, ur. Alan Bogg Tonia Novitz, 122–140. Oxford: Oxford University Press

Dorssemont, F. (2009). The Right to Take Collective Action v Fundamental Economic Freedoms in the Aftermath of Laval and Viking. *Foes are Forever! In European Union Internal Market and Labour Law: Friends or Foes?*, ur. M. de Vos, 45–105. Antwerp: Intersentia

European Commission. (2021). *The European Pillar of Social Rights Action Plan*. COM(2021)102 final. Brussels, 4 March

European Commission. (2017). *Peer Review on Towards a More Dynamic Collective Bargaining*. Lisbon, Portugal, 23–24 October

European Economic and Social Committee. (2021). *The Minimum Wages Directive risks making Europe a better place*. Brussels, 2021. <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/minimum-wages-directive-risks-making-europe-better-place>

Eurofound. (2013). *Dramatic Decline in Collective Agreements and Worker Coverage*. <https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2013/dramatic-decline-collective-agreements-and-worker-coverage>

Eurofound. (2020). *Capacity Building for Effective Social Dialogue in the European Union*. <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/capacity-building-effective-social-dialogue-european-union>

Ferragina, E., Arrigoni, A., Spreckelsen, F. (2022). *The Rising Invisible Majority*. *Review of International Political Economy*. 29(1).

Frntić, D. F., Penić Gović, I., Hanzalek, D., Milković, D., Novaković, N., Rožman, D. (2017). *Detaljni komentar Zakona o radu*. Zagreb: Radno pravo

Galić, G. (2022). *Sindikati bi granske kolektivne ugovore, za HUP to nije opcija uz 'rigidno' zakonodavstvo*. *Faktograf*, 2. kolovoza. <https://faktograf.hr/2022/08/02/>

Grgurev, I., Rožman, K. (2007). *Kolektivni ugovori, u Radni odnosi u Republici Hrvatskoj* (ur. Potočnjak, Ž.). Zagreb. 557–595.

Guardiancich, I., Molina, O. (2018). *Organising and Representing Hard-to-Organise Workers: Implications for Turkey*, Geneva, ILO

Haucap, J. (2001). *Collective Wage Setting When Wages Are Generally Binding: An Antitrust Perspective*. *International Review of Law and Economics*. 21 (3): 287–307.

- Hayter, S., Visser, J. (2018). The Application and Extension of Collective Agreements: Enhancing the Inclusiveness of Labour Protection in: Collective Agreements: Extending Labour Protection. 1–31. Geneva: ILO
- Hijzen, A., Martins, S. P., Parlevliet, J. (2019). Frontal Assault Versus Incremental Change: A Comparison of Collective Bargaining in Portugal and the Netherlands. *IZA Journal of Labor Policy*. 9 (1). 1-26.
- IFO. (2016). The Extension of Collective Agreements in Europe. <https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2016-2-oesingmann-june.pdf>
- ILO. (2016). Non-standard Forms of Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects. Geneva: International Labour Office
- Kotulovski, K. (2024). Nestandardni oblici rada u Republici Hrvatskoj: rizik prekarnosti. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci
- Matković, T. (2020). Raditi u dječjim vrtićima: Rezultati istraživanja uvjeta rada u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Zagreb: IDIZ
- Müller, T., Vandaele, K., Zwysen, W. (2023). Wages and Collective Bargaining: Is Social Europe Really Back on the Agenda? ETUI
- Nergaard, K. (2014). Trade Unions in Norway: Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Co-determination. Friedrich Ebert Stiftung
- Potočnjak, Ž., Gotovac, V. (2011). Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj. U Rad u Hrvatskoj (ur. Franičević V., Puljiz. V.). Zagreb: Pravni fakultet, Miko Tripalo
- Radović, T. (2022). Podli Zakon o radu, Radnička prava. <https://radnickaprava.org/>
- Rehfeldt, U., Vincent, Ch. (2018). The decentralisation of collective bargaining in France: an escalating process, u: Leonardi, Salvo, Pedersini, Roberto (ur.) Multi- employer Bargaining Under Pressure: Decentralisation Trends in Five European Countries. Brussels, ETUI, 2018. 151–184.
- Rocha, F. (2018). Strengthening the Decentralisation of Collective Bargaining in Spain. In: Multi-employer Bargaining Under Pressure (ed. Leonardi S., Pedersini R.), 225–261. Brussels: ETUI
- Ruždjak, M. (2004). Kolektivni ugovori, doprinos solidarnosti, otkaz i produžena primjena. *Pravo u gospodarstvu*. 43 (4). 232.
- Schulten, T., Eldring, L., Naumann, R. (2016). The Meaning of Extension for the Stability of Collective Bargaining in Europe in The Role of Extension for the Strength and Stability of Collective Bargaining in Europe. *European Economic, Employment and Social Policy*. no. 4.

SGH, STUH. (2021). Analiza rezultata primjene kolektivnog ugovora graditeljstva i turizma u praksi: Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu. Sindikat graditeljstva Hrvatske, Sindikat turizma i usluga Hrvatske, srpanj 2021, https://www.sgh.hr/userfiles/files/Analiza%20anketnih%20upitnika%20SGH_STUH.pdf

Tricart, J.-P. (2019). Once Upon a Time There Was the European Social Dialogue. In: Social Policy in the European Union 1999–2019, ed. Vanhercke, G., Spasova i Pochet, 71–98. Brussels: ETUI

Visser, J. (2016). What Happened to Collective Bargaining during the Great Recession?. IZA Journal of Labor Policy. 5 (9). 1-35.

Internet izvori

Novi list (2023). Stotine odgojitelja ostat ce bez posla, njih se kažnjava zato što ravnatelji dječjih vrtica Zloupotrebljavaju rad na određeno, 2023. <https://www.novolist.hr/novosti/stotine-odgojitelja-ostat-ce-bez-posla-njih-se-kaznjavazato-sto-ravnatelji-djecjih-vrtica-zloupotrebljavaju-rad-na-odredeno/>

STH/Sindikat trgovine Hrvatske (2022). Kako riješiti problem nedostatka radnika u trgovini? 7. ožujak 2022, <https://www.sth.hr/kako-rijesiti-problem-nedostatka-radnika-u-trgovini/>

Pravni akti i sudska praksa

Code du travail, od 03.01.1973., s izmjenama od 02.05.2024, JORF no. 0101 du 30 april 2024.

Direktiva (EU) 2022/2041 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Preporuka Vijeća o jačanju socijalnog dijaloga (2023)

Preporuka MOR br. 98. o slobodi udruživanja i kolektivnom pregovaranju

Zakon o radu, NN, br. 38/95, 54/95, 65/95

Zakon o radu, NN, br. 93/14

Zakon o radu, NN, br. 64/23

C-928/19 P, European Federation of Public Service Unions (EPSU) v European Commission, ECLI: EU: C: 2021: 656

Doc. dr. iur Karla Kotulovski,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Rijeka,
Republic of Croatia

**EXTENDED APPLICATION OF COLLECTIVE AGREEMENTS IN CROATIAN LAW
AND PRACTICE: SELECTED ISSUES**

Summary

Social dialogue is undoubtedly an indispensable instrument for a balanced labour market, as emphasized by initiatives such as the recently adopted Council Recommendation on strengthening social dialogue. This instrument underscores that countries with high collective bargaining coverage tend to have more competitive and resilient economies. Of particular relevance is also Directive (EU) 2022/2041, which aims to encourage Member States to enhance their collective bargaining systems by making them comprehensive in terms of personal scope (ratione personae). Croatia has a highly decentralised system of collective bargaining. Precarious work has become virtually normalised, especially in labour-intensive and low-wage sectors, where a large number of both domestic and foreign workers perform low-quality jobs. Should Croatia choose to follow the guidance of the European legislator and entrust the shaping of labour relations to employee representation bodies, there is a significant risk that trade unions will prioritise accommodating employers and the Government over safeguarding the professional and social interests of all workers. This situation calls for normative intervention aimed at identifying and removing institutional barriers that prevent a democratic state from fulfilling one of its fundamental objectives – protecting the public interest. The protection of precarious workers should undoubtedly be a priority for policy-makers, given that this category dominates the labour market and generates significant added value. Since Croatia belongs to the group of EU Member States in which the institution of extended application of collective agreements constitutes a complex procedural mechanism subject to listed conditions, this paper analyses the current framework and offers proposals for improving the presumptions of such application, with the aim of encouraging social partners to make more frequent use of this legal instrument.

Keywords: *social dialogue, collective bargaining, precarious work, Croatia, comparative legislation, extended application of collective agreements.*